

КИТОБХОНЛИК – БАРЧА МУАММОЛАР, ФАЛОКАТЛАР ЕЧИМИ

Назокат Душаева

Тошкент вилояти педагогларни янгиметодларга ўргатиш Миллий маркази
катта ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819454>

Инсоният ўз тарихида яратган энг буюк кашфиёти – бу китобдир. Кишилиқ жамиятида китобдан бошқа мўъжиза йўқ.

Қайсики, миллий давлатчилик тарихидаги барча раҳбарлар аввало китоб орқали халқни бошқарган, ўз сиёсатини юритган.

Китобнинг, илмнинг қадри, қимматини, шу билан бирга, илмсизлик, китоб ўқимасликнинг фожасини Беҳбудий бобомизнинг “Падаркуш” асаридек ҳеч ким зўр бадий савия билан ёритиб бермаган, менимча.

Беҳбудий бу асарни одамларни огоҳликка чорлаш мақсадида ёзган.

“Падаркуш”да асар қаҳрамонларидан бири бўлган ўқитувчи – отага неча бор ўғлини таълимга йўналтириш бўйича огоҳлантирди – ота кўнмади, моддий бойлиги бор одамга илм керак эмас, деб билди. Ваҳоланки, бойликни топиш ва уни асраш, миқдорини янада кўпайтириш учун ҳам илм керак, малака керак, илмли ворис керак.

Ёзилганига 100 йилдан ошган бўлса-да, асар мавзуси бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган. Маслаҳатимиз, “Падаркуш” ўқувчилар ижросида саҳналаштирилиши ҳамда ота-оналар йиғилишларида ҳар доим намоёиш этилмоғи лозим.

Қадимги Миср эҳромларида архиологлар “Бугунги ёшлар жуда бузилиб кетди” – деган мазмунда битиклар топишган. Бундан минг йиллар олдин ҳам ёшлар бузилишга мойил бўлишган экан-да. Дарҳақиқат, болалар табиатан ўзгарувчан, ҳар қандай янгиликларга ишқибоз бўлади. Ёш авлоддаги бундай ўзгаришларни вақтида англаб, уларни тўғри йўлга бошлаш – биз катталарнинг зиммамиздаги вазифа, мажбуриятимиздир.

Таваллудининг 149 йиллигини нишонлаётганимиз Маҳмудхўжа Беҳбудий қаламга олган ҳар қандай муаммо аввалига орифлик, илм-маърифат, замонавий билим, тараққий этган дунё аҳли билан баравар бўлиш, давомидан эса ҳуррият ва мухторият каби масалалар билан уйғунлашиб кетади. Биргина “Падаркуш” драмиси номига “ўқимаган боланинг ҳоли” иловасининг қўшилишида ҳам ўқишга, маърифатга ундаш бор.

Унда ўқимаган боланинг келажаги барбод бўлади, эл-юртига фойдаси тегмайди, охир-оқибат отасининг қотилига айланади, деган ғоя ўзининг бадий-саҳнавий талқинини топган. Ўз отасини ўлимига сабабчи бўлган Тошмурад образи – бу ўқимаган боланинг ожиз, аянчли қиёфаси. Янгича фикрлайдиган домла: **“Бу бадбахтлик ва мусибатга сабаб жаҳолат ва нодонликдир, бемаънилик ва тарбиясизликдур. Уйингизни нодонлик бузди”, деса, кейинги кўринишда Беҳбудий ўзини қийнаб келган, ўнлаб мақолаларида таъкидлаган ҳақиқатни Зиёли образи воситасида драма яқунида шундай баён этади: “Агар буларни отаси ўқутса эди, бу жиноят ва падаркушлиқ алардан содир бўлмас эди... Ох, ҳақиқатда бойни ўлдирган билимсизликдир. Бизларни хонавайрон, бачагирён ва беватан ва банди қилгон тарбиясизлик ва жаҳолатдир: беватанлик, дарбадарлик, аросат, факру зарурат ва хорликлар ҳаммаси илмсизлик ва бетарбияликнинг меваси ва натижасидур. Дунёга тараққий қилган халқ илм воситаси ила тараққий қилади...”**

“Падаркуш” асари қаҳрамони – бой – ота ўғли Тошмуродга на диний ва на дунёвий билим беришни хоҳламас экан, лоақал тўғри тарбия беришни ҳам билмайди-да. Амир Темурга “Ўғлингиз ароқ ичаяпди” дейишганида, Соҳибқирон “Атрофидагилар кимлар?” деб савол берган экан. Тошмуроднинг атрофидаги уч ўртоғи ҳам тарбиясиз эди, улар орасида энг яқини Тангриқул эса отасининг қотилига айланади. Тўғри, Абдулатиф Мирзо Улуғбекни ўз қўли билан ўлдирмаганидек, Тошмурод ҳам отасини ўлдирмади, лекин Абдулатиф ҳам, Тошмурод ҳам падаркуш – ўлдирмаса-да, ўлдиришларига шароит яратиб берган.

Шахсан мен учун асарнинг энг таъсирли жойи Тошмурод ва унинг шишадошлари қотилликдан сўнг ҳам ўз маишатларини давом эттирганларидир. Отасининг танаси совимасдан туриб ароқ ичган, фоҳишалар билан ишрат қилган йигитчани ким деб аташни ҳам билмайсан киши. Яна бир ачинарли томони Тошмурод, Тангриқул, Давлат ва Норнинг 15 – 17 ёшар болалар эканлиги – уйдагилари томонидан айни назорат кучайтириладиган ёшдаги бу мўрғақларни ўша пайтдаги ишратхоналарда бемалол юриши ақлга сиғмайди. Асарда аҳамият берилса, болаларга, бойга маслаҳат берадиган, тўғри йўл кўрсатадиган домла ва зиёлининг ўзлари ҳам тарбияга муҳтож – бири нос, бири тамаки маҳсулоти чекади.

Тарбия – бир кунлик иш эмас. Шу билан бирга бола тарбияни ҳар кимдан олиши керак эмас. Қадимий китобларда “Фарзандларингиз сизнинг аксингиздир” дейилган. Тарбиянинг энг самарали усули – бу шахсий намуна бўлишдир.

Бош Қомусимизда **“Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар”** дейилган. Бугунги кунда кўпчилик ота-оналар фарзанди камолотида асосан уни боқиш, иқтисодий томондан мустақил қилишга эътибор беришаётгандай, қорнини тўйдирсам бўлди, энг асосий мажбуриятимни бажарган бўламан деб ҳаракат қиляпди. Қанчалик ҳалол боксак, шунчалик тарбияси, илм эгаллашини ҳам бажариш муҳим.

Бозор иқтисодиёти шароитида энг яхши сармоя – бу фарзандларингиз келажагига кўйилган сармоя ҳисобланади. Унинг замон талабларига мос тарзда илм олиши учун барча иқтисодий имкониятингизни йўналтирсангиз – бугун сарфлаган бир сўм – эртага ўзингизга миллион бўлиб қайтади. Бизнеснинг олтин қоидаси шунақа.

Шу билан бирга боланинг катта бўлганида оқ-қорани таниши учун яна бир жиҳат – унинг ўз ҳуқуқини билиши, мажбуриятини англаши ҳамда ўзини ўзи ҳар томонлама ҳимоя қилишни ҳам сиздан ўрганади. Ўрганса, келажақда оиласини – ота-онасини, маҳалласи, Ватанини ҳимоя қилади.

Шу билан бирга боланинг ижтимоий, маънавий-маърифий, сиёсий, иқтисодий ҳуқуқларини тўла таъминлаш мақсадида қабул қилинган Қонунларимиз ва унинг тарғиботи ҳамда ижросида ҳали кўп ишлар қилишимиз керак. Бугунги тез ўзгараётган хатарли дунёда ўз хушёрлигимизни ҳар доим ошириб боришимиз лозим. Тарғиботнинг энг самарали усулларидан фойдаланишимиз, тарбияда қайси соҳа вакили бўлмайлик, тарбияда “бир оғиз” бўлишимиз муҳим. Токи бола мактабда бошқа гап, кўчада бошқа гап, уйда ўзгача мушоҳада эшитмасин, айтганларимизнинг тескарисини оммавий ахборот воситаларида кузатмасин.

Бугунда учратаётганимиз ҳар қандай муаммо ва фалокатларнинг ечими эса – китобхонлик, китоблар тарғиботи ҳамда ёшларимиз онгига илмнинг кучини ҳар томонлама сингдиришимиз лозим.

Миллий марказимизда турли ташкилотлар билан ҳамкорликда ўтказилаётган ҳар бир тадбир китоб тарғиботи ҳамда тарқатмасисиз бўлмайди. Йил бошидан бери ҳамкорликдаги тадбирларимиз, китоб марофонимиз натижасида 1 50 га яқин услубий қўлланмалар, бадиий асарлар, илмий-услубий рисоалар билан ташкилотимиз кутубхонаси бойитилди.

Давлат раҳбарининг “Янги Ўзбекистон” газетаси бош муҳаррири билан ўтказган **“Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда”** сарлавҳали суҳбати ва унда кўтарилган масалалар бизнинг соҳамизда маёқ вазифасини ўтайди.

Шу билан бирга биз ўтказаетган ҳар бир тадбир ҳамда ҳар бир маъруза Президентимизнинг: **“Агар сиз фарзандингизга данғиллма уй қуриб берсангиз – вақти соати келиб, у эскириши мумкин. Агар энг зўр машина олиб берсангиз – уям тез орада эскириши мумкин. Агар моддий бойлик, пул қолдирсангиз – уям бир кун сарф бўлиб тугаши мумкин. Аммо дунёда ҳеч қачон эскирмайдиган, йўқолмайдиган бебаҳо бир бойлик борки, у ҳам бўлса, фарзандингизга берган билим ва ҳунардир. Лекин билим ва маърифатни қаердан, нимадан олиш мумкин? Аввало, китоб деган хазинадан”** деган ҳикматли сўзлари билан бошланади.

Шу кунларда Миллий марказимизда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 декабрдаги **“2020 – 2025 йилларда китобхонлик маданиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш миллий дастурини тасдиқлаш тўғрисида”** ги 781-қарори ижросини амалга ошириш мақсадида ҳамкор ташкилотлар билан китоб марофони ўтказилмоқда. Лойиҳа давомида “Қадрдон миллий марказимга китоб совға қиламан”, “Китоб – билим булоғи” ҳамда “Китоб инсонни юксакликка чорлайди” тадбирлари ўтказилди.

Шу билан бирга, февраль ойида Миллий марказимизда “Алломалар ойлиги” каби умумий мавзуда ҳар ҳафта ижодий кечалар, маънавий-маърифий тадбирлар ўтказилмоқда.

Асосийси, бизнинг ҳар бир лойиҳамиз халқпарварлиги, амалийлиги, натижадорлиги билан ажралиб турсин. Зеро, Янги Ўзбекистонда тарғибот ишларида олиб бораётган ҳар бир тадбир мазмун-моҳияти замирида аввало немис композитори Роберт Шуман айтганидек: **“Болаларни ширинликлар, печенье ва конфетлар билан сийлаб, улардан соғлом кишилар етиштириб бўлмайди. Маънавий озик ҳам худди егулик каби оддий ва тўйимли бўлмоғи керак”**.